

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Муяссар Насиралиевна Тагажанова

учительница английского языка специализированной государственной
общеобразовательной школы № 1, города Янгиюля, Ташкентской области.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10982283>

Аннотация. Данная статья посвящается современным цифровым технологиям, которые широко используются во всех уровнях образования. В статье рассматриваются некоторые цифровые технологии, которыми должен овладеть каждый учитель и которые могут использоваться в педагогической деятельности.

Ключевые слова: цифровые технологии, компетентность, информационная культура педагогическая деятельность.

Abstract. This article focuses on modern digital technologies that are widely used at all levels of education. The article discusses some digital technologies that every teacher should master and that can be used in teaching activities.

Keywords: digital technologies, competence, information culture, pedagogical activity.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'limning barcha bosqichlarida qo'llaniladigan zamonaviy raqqamli texnologiyalar haqida so'z boradi. Maqolada o'qituvchilar o'zlashtirishlari va o'quv faoliyatida foydalanishlari kerak bo'lgan ba'zi raqqamli texnologiyalar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: raqqamli texnologiyalar, kompetentsiya, axborot madaniyati, o'qituvchi ta'limi

В современном обществе образованность и компетентность составляют основу грамотности личности и могут послужить в сфере его деятельности. Имея теоретические знания и их практическое применение, личность становится компетентным в своей сфере. Приобретение компетентности в сфере информационной технологии также имеет особую важность в жизни личности. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью в жизни современного человека, и используются в каждой сфере. В последние наиболее используемая ИКТ отраслью является сфера образования. Использование ИКТ стало неотъемлемым компонентом в педагогической деятельности каждого преподавателя. Цифровые технологии также широко используются в преподавание английского языка, цифровизация является методическим подходом в преподавание иностранного языка. Целью использования ИКТ на уроке английского языка помочь учащимся адаптироваться к современным способам обучения. Но сегодня учебные заведения внедрили информационные коммуникационные технологии, которые служат улучшению процесса обучения. Во время Пандемия по всему миру в каждой школе проводились онлайн-занятия которые доказали что ИКТ является неотъемлемой частью в преподавание. Существует много преимуществ информационных технологий в сфере образования. Цифровая среда помогает учителям вовлекать учащихся в процесс обучения, ординарные уроки не интересуют сегодняшнюю молодежь. Простой доски может быть недостаточно, чтобы заинтересовать учащихся, тогда как различные технические решения влияют на их отношение к предмету и заставляют их более активно участвовать в обсуждениях, сотрудничестве и обучении. Обучающие игры и другие цифровые материалы и инструменты вдохновляют учащихся решать проблемы, уделять больше времени учебе и улучшать понимание во всех этапах обучения и уровнях обучения начиная от начальных

классов до уроках в высших учебных заведениях. Цифровые технологии в образовании помогают учащимся получить ценное образование. Вместо ручки и бумаги современные студенты используют различные программное обеспечение для создания презентаций и проектов, студенты также пользуются электронными книгами. Применение цифровых технологий могут Позволит разнообразить занятие и сделать его содержательным.

Цифровые технологии делают процесс преподавание более интересным. Давайте рассмотрим некоторые из них которых мы можем использовать в педагогической деятельности .

1) Онлайн-обучение позволяет учащимся учиться на своей скорости, делать паузы и пересматривайте видео и изучать содержание курса самостоятельно.

2) Викторины — еще один вид активного обучения. Учащиеся могут начать работать над проектом вместе в классе и плавно сотрудничать, общаться и обмениваться идеями друг с другом.

3) Урок видеоконференция с его помощью мы легко можем организовать видеоконференцию с студентами другого учебного заведения.

4) Онлайн-опросы и другие цифровые технологии привлекают всех студентов, робкие дети, которые обычно не поднимают руки в классе могут участвовать в них.

5) **Мультимедийные презентации** являются следующей удобной технологией для включения в учебный процесс, для их использования необходимы компьютер и проектор. Презентации могут проводиться как синхронно, или же быть заранее подготовленными.

Подводя итоги можно сказать что основная цель образование это совершенствование образования. и преподавателю необходимо изучать цифровые технологии и развивать компетентность которое является требованием времени. В статье приведены примеры, использование цифровых технологий которые могут быть использованы во всех этапах образования. С помощью цифровых технологий учителя могут быстрее проверять работы учеников и выставлять оценки. Цифровые технологии это уже не только инструмент но и новая среда существование человека. Эти технологии позволяют внедрять новые методики обучения и ориентироваться на предпочтениях студентов что также может способствовать повышению качества знаний студентов и качества образование. Цифровые технологии также могут решить проблему мотивации учеников.

REFERENCES

1. Теория и практика образования в современном мире (II): материалы международной заочной научной конференции. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.)
2. Уваров А. Ю. На пути к цифровой трансформации школы. - М.: Образование и Информатика, 2018.